

Tagungsbeitrag zu: Jahrestagung der
DBG, Kommission V
Titel der Tagung: Böden verstehen, Böden
nutzen, Böden fit machen
Veranstalter: DBG, 03.-09. 2011, Berlin
Berichte der DBG (nicht begutachtete
online Publikation)
<http://www.dbges.de>

Profilskalige Gefügeuntersuchungen mittels Veris Profiler 3000

*Helmut Rogasik, Sylvia Koszinski, Ingrid
Onasch, Wilfried Hierold, Marc Wehrhan,
Michael Sommer*

Keywords: Veris Profiler,
Durchdringungswiderstand (DW),
scheinbare elektrische Leitfähigkeit (Eca)

Problem- und Zielstellung

Untersuchungen des Bodengefüges sind
aufwändig und methodisch sehr an-
spruchsvoll. Durch Synchronmessungen
von Parametern mit unterschiedlicher
diagnostischer Aussage sind deutliche
Fortschritte bei der Gefügebeurteilung zu
erreichen.

Material und Methode

Der Veris Profiler 3000 ermöglicht es, an
Messpunkten die Parameter Durchdrin-
gungswiderstand (DW) und scheinbare
elektrische Leitfähigkeit (ECa) synchron
bis in 90 cm Tiefe mit einer Tiefen-
auflösung von 2 cm zu erfassen (Abb. 1).

Abb. 1: Veris Profiler 3000, aufgesattelt

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) e. V., Institut für Bodenlandschafts-
forschung, Eberswalder Str. 84, 15374
Müncheberg; hrogasik@zalf.de

Der Penetrometerstab mit Spitze ($d = 14.9$
mm) wird hydraulisch in den Boden ge-
drückt; jede Einzelmessung dauert circa
16 Sekunden. Die Messungen erfolgen im
Frühjahr bei Wassergehalten nahe Feld-
kapazität.

Neben den Messstellen werden
Rammkernsondierungen durchgeführt, um
den Profilaufbau aufzunehmen und die
Rammkerne an ausgewählten Horizont-
positionen bodenphysikalisch und boden-
chemisch zu beproben. Die Lagerungs-
dichte wird mit 100 cm^3 Stechzylindern
ermittelt.

Die Messungen wurden auf der Carbo-
Zalf Versuchsfläche in Dedelow sowie auf
Testflächen des Projektes pre-agro II in
Wulfen (unveröffentl. Material) durch-
geführt. Es handelte sich dabei um ein
breites Spektrum an Bodentypen (Para-
braunerden, Pararendzinen, Kolluvisole,
Tschernoseme, Pelosole, Pseudogleye,
Gleye) mit Körnungsarten im Bereich von
reinem Sand Ss bis zu lehmigem Ton Tl
(Abb. 2).

Abb. 2: Repräsentatives Spektrum der
untersuchten Körnungsarten

Ergebnisse

Diagnostischer Wert der Parameter DW und ECa

DW-Messungen ermöglichen es, (i)
Bodenverdichtungen zu diagnostizieren
sowie (ii) Übergänge zwischen sandigen
und tonreicheren Substraten zu detektie-
ren. Der DW-Wert nimmt mit zunehmen-

dem Tongehalt ab; eine ausreichende Differenzierung ist bei Lehm-, Löß- und Tonböden nicht gegeben (Abb. 3). Multiple Regressionen mit Bodenkennwerten lassen keine kausalen Zusammenhänge erkennen (Tab. 1).

Zwischen den ECa-Werten und dem Tongehalt des Bodens besteht ein enger, proportionaler Zusammenhang. Bei multiplen Regressionsanalysen dominiert der Einflussfaktor Tongehalt sowohl im Oberboden als auch Unterboden. Die Enge des

kausalen Zusammenhanges dokumentiert sich mit r^2 - Werten von 0.76 und 0.34 (Tab. 1). Bei tonreicheren Böden differenzieren die ECa-Werte gut, so dass die Interpretationslücke der DW-Werte kompensiert wird (vgl. Abb. 3 und 4). Die Abgrenzung von sandigen Böden ist durch niedrigere ECa-Werte gegeben. Der kausale Zusammenhang zwischen den DW- und ECa-Werten über alle Standorte ist nicht sehr eng (Tab. 1, Abb. 5).

Tabelle 1: Abhängigkeit der Parameter DW und ECa von Bodenkennwerten (multiple Regressionsanalyse, COBB-Douglas)

Profilbezug	Parameter	r^2	Wichtung der Bodenkennwerte x_i ¹⁾			
			1	2	3	4
Oberboden (n = 148)	DW	0.18	Kein kausaler Zusammenhang			
	ECa	0.76	Ton	Humus	DW	LD
Unterboden (n = 312)	DW	0.14	Kein kausaler Zusammenhang			
	ECa	0.34	Ton	LD	Humus	[DW]

1) Grundlage: Pfadkoeffizienten der multiplen Regressionsanalyse, [...] kein statistisch gesicherter Einfluß

Diagnostischer Wert des Parameters DW/ECa im Bodenprofil

DW- und ECa-Werte verhalten sich umgekehrt proportional zueinander. Ausnahmen sind Störungen des Bodenverbandes durch eingearbeitete Pflanzenrückstände (Abnahme beider Messwerte sowie das Auftreten von Verdichtungs-zonen (Zunahme beider Messwerte, Abb.6). Die ECa-Werte charakterisieren auch das Bodengefüge. Sie nehmen beim Auftreten von Aggregatgefügeformen und Bioporen ab, da Interaggregatporen-räume, Regenwurmgänge und Wurzel-röhren die Kontinuität von Wasserfilmen („Leitbahnen“) im Boden unterbrechen. Dies zeigt sich bei C-Horizonten unterschiedlicher Tiefenlage, wo die ECa-Werte einer logistischen Funktion folgend ($r^2 = 0.84$), im Bereich von 70 cm bis 15 cm unter Flur gefügebedingt abnehmen (Abb. 7). Die entsprechenden DW-Werte zeigen ein indifferentes Bild.

Diskussion der Ergebnisse mit Schlussfolgerungen

Die Parameter DW und ECa liefern unterschiedliche diagnostische Aussagen zum Substrat, der Substratabfolge und der morphologischen Gefügeausprägung innerhalb der Profilskala.

Forschungsbedarf ergibt sich dahingehend, dass

- für die Parameter DW und ECa parallel und kleinräumig die relevanten bodenphysikalischen und bodenchemischen Kennwerte (LD, Textur, Humusgehalt...) erhoben werden müssen und
- das Penetrometer so weiterzuentwickeln ist, dass eine getrennte Erfassung von Spitzenwiderstand und Mantelreibung ermöglicht wird.

Abb. 3: Datensatz zum Einfluss des Tongehaltes auf den DW-Wert von allen Standorten (n=460), differenziert nach Ober- und Unterboden

Abb. 4 : Datensatz zum Einfluss des Tongehaltes auf den ECa-Wert von allen Standorten (n=460), differenziert nach Ober- und Unterboden

Abb. 5: Datensatz der Eca-DW - Synchronmessungen von allen Standorten (n = 460), differenziert nach Ober- und Unterboden

Abb. 6: Bodenkundliche Befunde am Messpunkt 5 des Carbo-Zalf-Projektes, Parabraunerde

Abb. 7: ECa-Werte von C-Horizonten in Abhängigkeit von ihrer Tiefenlage unter Flur (KA: Sl4...Ls4, n = 53), Carbo-Zalf-Projekt